

QO‘LLAB-QUVVATLASH GURUH OG‘IR HAYOTIY VAZIYATNI BOSH DAN KECHIRAYOTGAN AYOLLARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO‘RSATISHNING SAMARALI RESURSI SIFATIDA

Rustamova Iroda Abduqahhor kizi

*Psixologiya fanlari magistri
Toshkent ijtimoiy innovatsiyalar universiteti,
Psixologiya va pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi
e-mail: iroda_usrust95@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775414>*

ANNOTATSIYA

Maqolada ayollarning hissiy farovonligini optimallashtirishda yordam guruhlari roli ko‘rib chiqiladi. Empirik ma’lumotlarga asoslanib, bunday guruhlarda muntazam ishtirok etish ayollarga o‘zlarining hissiy holatini qayta baholashga, tashvishlarni kamaytirishga va faol kurash strategiyalarini tanlashga yordam beradi.

KALIT SO‘ZLAR

qiyin hayotiy vaziyat, yordam guruhlari, psixologik farovonlik, hissiy holat.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕЖИВАЮЩИМ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

Рустамова Ирода Абдукаххор кизи

*Магистр психологических наук
Ташкентский университет социальных инноваций,
преподаватель кафедры «Психология и педагогика»
e-mail: iroda_usrust95@mail.ru*

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется роль группы поддержки в оптимизации эмоционального состояния женщин. На основе эмпирических данных показано, что регулярное участие в таких группах способствует переоценке ТЖС, снижению тревожности и выбору активных стратегий совладания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

трудная жизненная ситуация, группы поддержки, психологическое благополучие, эмоциональное состояние.

SUPPORT GROUP AS AN EFFECTIVE RESOURCE OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR WOMEN EXPERIENCED A DIFFICULT LIFE SITUATION

Rustamova Iroda Abdulkakhhor kizi

*Master of Psychological Sciences
Tashkent University of Social Innovations,
Lecturer of the Department of Psychology and Pedagogy
e-mail: iroda_usrust95@mail.ru*

ABSTRACT

The article examines the role of support groups in optimizing women's emotional state. Based on empirical data, it is shown that regular participation in such groups promotes reassessment of the emotional state of women, reduction of anxiety, and selection of active coping strategies.

В современной практической психологии психологическая поддержка является одним из ведущих направлений. Поскольку данное направление применимо ко всем отраслям жизнедеятельности человека и при правильном использовании показывает высокие результаты.

Под понятием «поддержка», как правило, имеется в виду помощь, стремление поддержать, содействие, т.е. «оказание помощи», «выступление в защиту», «обеспечение комфорта» (Рубцов В.В., 1999)

По мнению А. Адлера, значимость психологической поддержки для человека заключается в том, что понимание и поддержка могут компенсировать неполноценность и обратить слабость в определенной ситуации в силу.

Основной целью психологической поддержки является создание климата, в котором женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогут полноценно противостоять неблагоприятным условиям внешней среды и самостоятельно преодолевать возникшие барьеры.

С позиций вышеперечисленных подходов психологическая поддержка не является переключением ответственности или же создание некоего инкубатора, а представляет собой процесс, в результате которого человек укрепляет такие позиции, как самообладание, саморазвитие личности, адекватное реагирование и целеполагание.

При столкновении с психологическим барьером психологическая поддержка может быть реализована на нескольких уровнях:

– мотивационном – как повышение активности человека, актуализация потребности в разрешении трудной жизненной ситуации, самопознании и саморазвитии;

– когнитивном – как повышение самооценки, коррекция представлений человека о самом себе, окружающем мире, формирование позитивного мышления;

– эмоциональном – как коррекция текущего состояния женщин, переживающих

KEYWORDS

difficult life situation, support groups, psychological well-being, emotional state.

трудную жизненную ситуацию, перевод негативных эмоций в позитивные, а также овладение навыками саморегуляции;

– поведенческом – как формирование эффективных умений и навыков, обеспечивающих более оптимальную адаптацию человека к социальной среде (Болдырева Т.А, 2009).

Трудно переоценить значимость своевременной, квалифицированной психологической поддержки для человека, оказавшегося в трудной ситуации. Когда собственные ресурсы исчерпаны, помощь от близких не предоставляется или оказывается неэффективной, комплексная психологическая поддержка обеспечит успешное преодоление барьера, и выход на новый уровень развития.

Группа поддержки – это небольшое и стабильное по составу сообщество людей, которое на регулярной основе разделяет переживания и эмоции друг друга относительно трудных жизненных ситуаций, помогая прожить и легализовать внутреннее напряжение, обеспечивая таким образом, восстановление эмоционального равновесия и ресурсов. А также помогает поставить цель, направляющий к разрешению трудной жизненной ситуации, выстроить план маленьких, но верных шагов к достижению поставленной цели.

В России в 2019 году было создано сообщество для женщин «Код публичности». Основательницей и лидером данного сообщества является Ана Мавричева. На сегодняшний день данное сообщество ведет свою деятельность в 23 странах, в частности, и в Узбекистане. В рамках сообщества организуются группы для женщин, где они в количестве 10-12 человек встречаются каждую неделю на протяжении 8 недель под руководством ведущего группы поддержки. На первой встрече все участницы ставят глобальную цель на 8 недель, а позже делят ее на микроцели. Каждую неделю женщины встречаются, чтобы отчитаться о проделанной работе за прошедшую неделю и для постановки цели на следующую неделю. Это

такая экосистема для женщин, девиз которой «Женщина для женщины», т.е. кто как не женщина сможет по-настоящему понять другую женщину, ее переживания, страдания, трудности. Женщины собираются, чтобы помочь друг другу словом, обратной связью, опытом, выслушать, направить в нужное русло, что, собственно, и служит большой поддержкой в осмыслении, построении стратегий и наполнению ресурсом женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Миссия сообщества – дать поддержку и инструменты для личного продвижения женщинам, которые готовы менять свою жизнь и пространство для себя.

Главным принципом групповой работы является безоценочное и безусловное принятие участниками группы друг друга. В группе поддержки женщина в обязательном порядке включается в процесс и проявляет себя. У каждой женщины есть возможность высказаться, дать обратную связь и побыть в центре полной включенности и внимания со стороны других участниц. Находясь в атмосфере такой поддержки, особенно женщина в трудной жизненной ситуации начинает лучше себя осознавать и принимать, восстанавливаются ресурсы, а именно, снижается тревожность и напряженность, повышается самооценка, она становится способной рисковать и открываться в коммуникации, находя поддержку у таких же как она женщин.

Стоит также отметить, что для женщины эмоциональность выступает индикатором качества ее жизни. Находясь в трудной жизненной ситуации качество жизни сильно страдает и претерпевает сильные колебания. Наблюдается сильная тревожность, неудовлетворенность, неуверенность в себе и в своих силах, страх, чувства тоски и безвыходности. Но бывают и случаи, когда женщина впадает в депрессивное состояние, у нее наблюдается апатия и фрустрация. И в такие моменты возникает необходимость в психологической поддержке. Любое поведение женщины в трудной жизненной ситуации - это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Им важно принять в свою жизнь новый опыт, пусть негативный, но который сделает их мудрее. Такую эмоциональную поддержку женщина получает в группе поддержки. В большинстве случаев она может осознавать, как ей нужно поступать и действовать дальше, но не хватает смелости, уверенности и поддержки. Ей важно, чтобы ее выслушали, поняли, поддержали и сказали: «у тебя все получится». И тогда, наполнив и подкрепив опору внутри себя,

женщины начинают действовать и двигаться в сторону разрешения трудной жизненной ситуации, в которой они находятся. В группе поддержки нет волшебной таблетки, но есть волшебная «поддержка», которая заставляет человека поверить в те силы, способности, возможности, что есть в нем. Они обращают внимание на эмоции и процессы, которые человек переживает в данный момент и безоценочно поддерживают.

С психологической точки зрения групповая работа позволяет достигать глубоких и стойких личностных изменений через уникальное сочетание возможностей отдельного человека и группы. Когда участники осознают свою похожесть на других людей, когда они делятся с этими людьми своими самыми сокровенными тревогами, то сопровождающий этот процесс катарсис и, в итоге, - принятие их другими участниками становятся для них еще более полезными. Участникам группы предоставляется свобода взаимодействия в безопасном пространстве. Это помогает избавиться от социальных «шор» и научиться свободному мышлению, что неизбежно ведет к личностной зрелости. Основным методом работы группы - свободно плавающая дискуссия.

Взаимодействуя с участниками группы, проживая на группе болезненные для нас ситуации, которые мы избегаем в обычной жизни (например, конфликты) в безопасном пространстве группы, мы меняемся, становимся более сильными, более индивидуальными, более социальными и адаптированными к условиям окружающей нас действительности.

Также в группе важную роль играет коммуникация. Дело в том, что в человеческой группе коммуникация тождественна поведению. Поведение есть всегда, «не поведения» не бывает (Вацлавик и др., 2000).

Согласно И. В. Гете, коммуникация — это процесс обмена информацией между людьми. Каждый из нас постоянно становится участником этого процесса. Он обеспечивает индивидуальное выживание человека и его взаимодействие с окружающими.

Каждая личность принадлежит обществу, она включена в ту или иную систему социальных отношений. Являясь членом группы, человек выполняет определенную социальную роль, которая трактуется как нормативная система действий, ожидаемых от индивида в соответствии с его социальной ролью, которая обусловлена конкретным местом человека в структуре социальных связей и не зависит от его индивидуально-психологических свойств.

Согласно современным исследованиям, участие в группах поддержки может помочь справиться и поддержать в период проживания трудных жизненных ситуаций.

Группы поддержки отличаются от групповой психотерапии тем, что ведущий группы, не является сертифицированным психотерапевтом. Как правило, роль ведущего группы может выполнять либо психолог, либо социальный работник, обученный выполнять функцию, облегчающую процесс коммуникации в группе. Ведущий группы занимает по отношению к участникам группы не «экспертную», а «равную» позицию. В ходе встречи все участники имеют возможность свободно делиться друг с другом своим личным опытом, своими трудностями, проблемами, радостями и победами. Это позволяет подвести некий логический итог, разобраться в себе, своих желаниях и стремлениях, отношении к ситуации, а часто — просто прожить и принять происходящее.

От дружеских посиделок такие группы отличаются тем, что ведущий регулирует общение, в то время как друзья, зачастую из лучших побуждений, могут, порой не желая того, усугубить переживание трудного психологического состояния. Собственно, модератор нужен именно для того, чтобы этого не произошло, и группа была для всех участников занятием полезным и наполняющим, а не травмирующим. Российский психотерапевт Ф.Е.Василюк, изучая аспекты трудных жизненных ситуаций, предложил понимать их как ситуации невозможности, в которых индивид сталкивается с проблемами реализации личных потребностей в своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и т.д.). Следовательно, сложную жизненную ситуацию можно охарактеризовать как несовпадение между нашими желаниями и способностями. Это несоответствие мешает человеку достичь определенных целей, что влечет за собой возникновение негативных эмоций, нарушение деятельности, приводит к ухудшению сложившихся отношений с окружающими людьми, порождает переживания, вызывает деформацию на основе социальных физических и психологических травм. Многие специалисты описывают ряд признаков, которые свидетельствуют о наступлении трудной жизненной ситуации: нарушение текущей социальной деятельности; неадекватность алгоритмов привычного социального поведения; деструктивная коммуникация с окружающими, неясность перспектив развития событий; появление новой системы требований к

субъекту; возникновение стресса у человека. В этот момент выступает необходимость в группе поддержки, которая поможет взглянуть на ситуацию объективно, не оценивая ее лишь субъективно.

Находясь в состоянии, которая обычно наблюдается в трудных жизненных ситуациях, человеку порой сложно сделать шаг вступления в группу поддержки. В такие моменты человеку кажется, что никто не способен повлиять на решение трудной задачи, которая неподвластна даже ему. Он считает, что никто не способен поддержать его, когда ее не чувствует даже от самых близких (семьи). Поэтому в первый период участия в таких группах, человек может чувствовать страх, скованность и желание закрыться от всего мира.

Группы поддержки становятся более актуальными, в особенности, в наше время. В частности, в период пандемии население было подавлено, как психологически, так и эмоционально. Позже, отмечалось, что в связи с напряженной международной ситуацией психологическое состояние жителей ряда стран, вовлеченных в конфликт, также стало в большей степени нуждаться в психологической помощи и поддержке (Абдуллин, 2023).

Регулярное участие в группах поддержки влияет на все сферы, в частности на когнитивную, адаптивную, коммуникативную, поведенческую и в целом на эмоциональную сферу женщин. Если говорить именно про женщин, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, то благодаря поддержке других участников, они начинают смотреть на многие вещи с другого ракурса и получают ценные осознания относительно своей ситуации. Например, они начинают осознавать, что: трудные жизненные ситуации были, бывают и есть в жизни каждого человека; трудные жизненные ситуации даются для того, чтобы их преодолеть; только сам человек знает, как поступить и разрешить трудную жизненную ситуацию; легче адаптируются в трудной жизненной ситуации и условиям данного этапа жизни; уменьшается тревожность и подключается здравый ум, эмоциональность наблюдается в меру и в нужный момент; человек начинает вступать в коммуникацию с собой и с окружающими, с целью разрешить трудную жизненную ситуацию или же ее пережить.

А также получает безусловную поддержку от других участников, которой порой так не хватает, но благодаря ей человек готов достигать вершины.

Таким образом, опираясь на вышеупомянутые пункты, можно говорить о том,

что группы поддержки выполняют не только поддерживающую, но и психотерапевтическую функцию.

В группе человек чувствует себя принимающим и принятым, доверяющим и пользующимся доверием, заботящимся и окруженным заботой, помогающим и получающим помощь. В такой обстановке взаимопонимания и взаимодействия облегчается процесс разрешения межличностных конфликтов, возникающих вне группы. Человек пробует и осваивает новые навыки поведения, у него появляется возможность экспериментировать с различными стилями межличностных отношений (Фурманов, 2004).

Следует учесть, что многие женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации и участвующие в группах поддержки, являются частью дисфункциональных семей. Понятие трудной жизненной ситуации в целом специфично для представителей дисфункциональных семей. Для них стресс не является чем-то невероятным и экстраординарным. Большинство таких семей постоянно находится в экстремальных, или близких к экстремальным условиям так, что члены этих семей испытывают хронические состояния тревожности, нестабильности, а также эмоционального, психологического и социального дискомфорта. Со временем люди адаптируются к этим условиям, как к чему-то неизбежному и должному. Длительное переживание стресса оказывает патогенное действие и выводит из строя привычные способы совладания с ним. Но оказавшись в группе поддержки, у человека появляется возможность понять, что все в его жизни может выглядеть совсем иначе и взаимоотношения также могут стать другими.

Что особенного в группе поддержки, чего человек не может получить в своем маленьком социальном обществе – семье? Группа поддержки дает возможность выговориться, поделиться трудностями, разрядить накопившиеся негативные чувства, которые мешают вступать в контакт и в диалог с вождеделенным субъектом.

В ходе проведенного исследования мы взаимодействовали с женщинами, переживающими трудную жизненную ситуацию. Выборка нашего исследования — это жители города Ташкент, женщины разных национальностей и вероисповедания. Среди них 90% - коренные жительницы, 10% проживают на территории г.Ташкент. Наблюдение за участницами группы во время встреч, а также осуществление с помощью методического

инструментария замеров, связанных с их восприятием трудной ситуации до начала и после завершения работы группы поддержки, т.е. дважды позволило обнаружить очень интересные и научно значимые показатели.

Итак, исходя из тех трудных ситуаций, которые проживали/проживают участницы исследования, были выделены те, которые в некой степени специфичны для ташкентского региона и воспринимаются/ проживаются/ разрешаются трудно, независимо от времени, участия в группе поддержки: поступление в университет (без коррупции/в другой стране); проживание на одной территории нескольких семей (одна родительская и 2/3 брата со своими семьями); страх/неумение брать ответственность за свою жизнь/решения. Это ситуации, которые не только субъективно, но и объективно переживаются, как трудные. В таких ситуациях, человек не всегда может взять «пульт управления» в свои руки. Причинами такого восприятия часто являются представления, связанные с религией, традициями, установленными правилами и общественными нормами.

Кроме того, в ходе сравнения результатов первого и второго замеров, нами были зафиксированы ситуации, тяжесть и напряженность которых снизилась на протяжении участия в группе поддержки. Это трудные ситуации, связанные с выбором (между семьей и карьерой/самореализацией), кризис в бизнесе, переезд в другую страну. В группе поддержки нет «чудо таблетки», «спасателей», но есть конструктивная коммуникация, бескорыстная обратная связь, безвозмездная поддержка, чего на самом деле не хватает восточным женщинам от семьи, выросшим в патриархальном обществе.

Опираясь на полученные данные по статистическому анализу данных, можно заметить положительные изменения в динамике восприятия трудной жизненной ситуации женщинами, которые участвовали в регулярных встречах группы поддержки на протяжении восьми недель. Были получены значимые различия, указывающие на снижение непонятности, не подконтрольности ситуации, а также ослабление негативных эмоций и переход от чувств к действиям. Показатели участниц группы поддержки к концу серии регулярных встреч указывают на способность прогнозировать, находить выход для разрешения трудной жизненной ситуации. Они в большей степени опираются не на угрозы и перспективу развития трудной ситуации, а на ее разрешение/ослабление. У них отныне нет цели

избегать или бездействовать по отношению к переживаемой трудности. Самообвинение, противостояние, отвлечение начинают казаться, наоборот, неэффективной стратегией в разрешении трудной жизненной ситуации. Вместе с тем, все же наблюдались единичные случаи, в которых изменений не наблюдалось.

Что касается женщин, которые не участвовали в группе поддержки, то показатели второго замера значимо не отличаются от первого. Отсюда можно предположить, что человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации сложно, без поддержки извне, включать самообладание и мыслить конструктивно. Справедливости ради нужно отметить, что в нескольких ситуациях у женщин, не участвовавших в группе, также наблюдались положительные изменения в восприятии своей трудной жизненной ситуации.

При сравнении результатов первого и второго замера у женщин, участвовавших в регулярных группах поддержки и не участвующих, видим, что на первом замере у женщин, не участвовавших в группе поддержки наблюдается избегание и уход от ситуации, по сравнению с женщинами, которые начали посещать группу поддержки решительно поставив перед собой цель справиться и разрешить трудную жизненную ситуации. Судя по полученным результатам женщины - участницы группы понимают, какое влияние на будущее имеет переживаемая ситуация и какие угрозы за собой она несет, а женщины, которые не участвуют в группе поддержки выбирают стратегию полного принятия/ бездействия/ ухода.

На втором замере у женщин, не участвовавших в группе поддержки сохраняется ощущение «непонятности» в восприятии своей трудной жизненной ситуации, с таким ее восприятием связана стратегия «избегания» своей трудной жизненной ситуации, вместо разрешения. Это главное отличие женщин, не участвовавших в группе поддержки от женщин, которые участвовали.

Хотелось бы также отметить динамику в эмоциональном состоянии участниц группы поддержки по отношению к своей трудной жизненной ситуации.

В начале 2-ой встречи: страх, пустота, недоумение

В конце 2-ой встречи: множество разных мыслей, которые нужно принять.

В начале 5-ой встречи: неуверенность, сомнения, злость

В конце 5-ой встречи: воодушевление, контраст с эмоциями в начале, позитив

В начале 7-ой встречи: предвкушение, азарт, сила

В конце 7-ой встречи: стимул, позитив, вера

В нашем исследовании также была применена проективная рисуночная методика «Моя трудная жизненная ситуация». Анализируя полученные рисунки респондентов, установили, что есть полное соответствие рисунков с результатами опросников. На основе рисунков и подписей к ним, нами был составлен смысловой кластер рисунков, полученных при первом и втором замерах. Такой анализ был проведен и в экспериментальной, и в контрольной группе.

Таблица 1.

Смысловой кластер рисунков

Женщины, участвующие в группе поддержки	Женщины, не участвующие в группе поддержки
1 замер	
закрытый путь	опасность
трудности в отношениях	возможности
угроза	сила
потеря	неопределенность
неопределенность	отрицание
попытки решить	разочарование
несамостоятельность	
неподвижность	
2 замер	
надежда	угроза
позитивная переоценка	надежда
возможности	опустошение
контроль и понимание	препятствия
новое решение	запрет
планирование выхода	беспомощность
сильные эмоции	
мнение общества	

По таблице 1, наглядно можно увидеть динамику в рисунках у женщин, которые участвовали в группе поддержки. Анализируя полученные кластеры, можно увидеть слово «надежда», что говорит о положительной динамике у женщин, которые не участвовали в группе поддержки. У женщин, которые участвуют в группе поддержки также видим «сильные эмоции». Это ситуации, которые переживаются субъективно трудно и болезненно. Ну и лишь один случай, связанный с тем, что мнение общества не может игнорироваться.

Помимо этого, благодаря рисункам была возможность раскрыть «слепые зоны» ситуации, отчетливее понять суть переживаемой трудной

жизненной ситуации. Рассмотрим это на примере одного респондента.

Описание ситуации: «Безвыходность. Отношения с разведённой золовкой в одном доме. Все действия мужа разделены на свою семью и на золовку с ребенком. Со стороны золовки постоянный поиск поводов для стычек и конфликтов. Она абюзер».

Рисунок 1

Помимо описания, рисунок респондента наводит на задавание дополнительных вопросов для лучшего понимания: Как она воспринимает ситуацию? Какая угроза для ее эмоционального состояния? А что, если ситуация продлится?

И получая ответы, нами был зафиксирован тот важный момент, что вся эта ситуация влияет ее психологическое благополучие, на отношения с супругом. И если ситуация затянется, то это приведет к полному отсутствию конструктивной коммуникации с супругом, за которым последует процесс развода.

Сравнивая рисунки участниц группы поддержки перед первой и после восьмой встречи, можно заметить положительную динамику в восприятии своей трудной жизненной ситуации. Если в первом случае в рисунках иллюстрировали закрытый путь, трудности в построении коммуникации, угроза/опасность, потерю, неопределенность, несамостоятельность, то на рисунках второго замера можно увидеть надежду, позитивную переоценку, возможности, контроль над ситуацией, новое решение, планирование выхода из ситуации.

Также у четырех участниц при первом замере на рисунках были изображены попытки решить ситуацию. Что свидетельствует о том, что человек верит и маленькими, но верными путями идёт к разрешению своей трудной жизненной ситуации.

Рисунок 2

Во втором замере женщин, переживающих трудную жизненную ситуацию и участвующих в группе поддержки, на рисунке четырех участниц были изображены препятствия и про негативные эмоции. Это можно проанализировать так: на пути разрешения трудной жизненной ситуации, всегда есть препятствия, страхи, и риск усугубления ситуации.

Анализируя рисунки женщин, переживающих трудную жизненную ситуацию, но не участвующих в группах поддержки, динамика восприятия трудной ситуации мало заметна. В первом замере рисунки изображали опасность, противостояние, неопределенность, отрицание. Во втором замере на рисунках можно увидеть также опасность, опустошение, препятствия, запрет, беспомощность. Также важно отметить, что в первом замере на рисунках троих участниц продемонстрированы возможности. Что говорит о том, что люди могут видеть возможности, но при этом переживать трудную жизненную ситуацию.

А во втором замере на рисунках пяти участниц появляется надежда. Это является самым ценным двигателем процесса на пути разрешения своей трудной жизненной ситуации.

Сравнивая рисунки женщин, участвующих в группе поддержки и не участвующих, можно зафиксировать то, что у женщин, участвующих в группе поддержки наблюдается положительная динамика в восприятии своей трудной жизненной ситуации. Данная динамика прослеживается и после завершения группы поддержки. У каждой участницы по итогу группы поддержки есть переживания без критики и осуждения. Они поддерживают связь и делятся своими успехами и новостями по сей день.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Болдырева Т.А., Тхоржевская Л.В. Оптимизм в трудной жизненной ситуации: функциональный подход // Вестник Санкт-Петербургского государственного

- университета. Серия 12: Психология, социология, педагогика. СПб. : СПбГУ, 2009. Вып. 1, ч. 1. С. 55–60.
2. Битюцкая Е. В. Структура и динамика образа трудной жизненной ситуации // Вопросы психологии. 2020. Т. 66. № 3. С. 116–131.
 3. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с.
 4. Рустамова И.А. Динамика восприятия трудной жизненной ситуации женщинами участницами группы поддержки (на примере женщин из Ташкента). Диссертационная работа, 2023. С. 3-104.
 5. Tumanova E.N. Help the adolescent life in a crisis situation. — Saratov: Slovo, 2002. — 69 p.